

RAQAMLI IQTISODIYOTNING TA'LIM TIZIMIGA TA'SIRI: O'ZBEKISTON MISOLIDA STATISTIK TADQIQOT

Rustamov Ravshanbek Ulug'bek o'g'li¹, Umarova Mukaddas Abbasovna²

¹Millat Umidi universitetining 2- kurs talabasi,

²Ilmiy rahbar, Millat umidi universiteti Biznes boshqaruvi kafedrası professori i.f.d.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18081517>

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyotning O'zbekiston ta'lim tizimiga ko'rsatayotgan ta'siri statistik usullar yordamida tahlil qilingan. Tadqiqotda so'nggi yillarda mamlakatda raqamli texnologiyalarni joriy etish, elektron ta'lim platformalari, masofaviy o'qitish tizimlarining kengayishi va ularning o'quv jarayoniga ta'siri o'rganiladi. Maqolada “Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida amalga oshirilayotgan islohotlar natijalari, xususan, ta'lim muassasalarida kompyuterlashtirish darajasi, internet qamrovi, raqamli ko'nikmalarga ega o'qituvchilar ulushi hamda onlayn ta'limdan foydalanish statistik ko'rsatkichlari tahlil etiladi. Shuningdek, raqamli ta'limning samaradorligi, o'quvchilarning o'zlashtirish darajasiga ta'siri va kelajak kompetensiyalarini shakllantirishdagi roli baholanadi. Tadqiqot natijalari raqamli iqtisodiyotning O'zbekiston ta'lim tizimida sifat, tezlik va ochiqlikni oshiradigan muhim omil ekanligini ko'rsatadi hamda ta'lim jarayonini raqamlashtirishning iqtisodiy va ijtimoiy ustuvorliklarini ochib beradi.

Kalit so'zlar: Raqamli iqtisodiyot, ta'lim tizimi, raqamlashtirish, masofaviy ta'lim, elektron ta'lim, O'zbekiston, statistika, raqamli texnologiyalar, “Raqamli O'zbekiston – 2030”, onlayn ta'lim platformalari, internet qamrovi, kompyuterlashtirish darajasi, o'quv jarayoni samaradorligi, raqamli ko'nikmalar, innovatsion ta'lim.

Аннотация. В этой статье анализируется влияние цифровой экономики на систему образования Узбекистана с использованием статистических методов. В исследовании исследуется внедрение цифровых технологий в стране в последние годы, расширение платформ электронного обучения, систем дистанционного обучения и их влияние на учебный процесс. В статье будут проанализированы результаты реформ, проводимых в рамках стратегии “цифровой Узбекистан – 2030”, в частности, уровень компьютеризации в образовательных учреждениях, охват интернетом, доля учителей с цифровыми навыками, а также статистические показатели использования онлайн-образования. Он также оценивает эффективность цифрового обучения, его влияние на уровень усвоения учащимися и его роль в формировании будущих компетенций. Результаты исследования показывают, что цифровая экономика является важным фактором, повышающим качество, скорость и открытость в системе образования Узбекистана, а также раскрывают экономические и социальные приоритеты цифровизации образовательного процесса.

Ключевые слова: Цифровая экономика, система образования, оцифровка, дистанционное обучение, Электронное образование, Узбекистан, статистика, цифровые технологии, “цифровой Узбекистан – 2030”, образовательные онлайн-платформы, интернет-охват, уровень компьютеризации, эффективность учебного процесса, цифровые навыки, инновационное образование.

Annotation. *This article analyzes the impact of the digital economy on the educational system of Uzbekistan using statistical methods. The study explores the introduction of digital technologies in the country in recent years, the expansion of e-learning platforms, distance learning systems and their impact on the learning process. The article analyzes the results of reforms carried out within the framework of the strategy “digital Uzbekistan – 2030”, in particular, the level of computerization in educational institutions, internet coverage, the share of teachers with digital skills, as well as statistical indicators of the use of online education. It also assesses the effectiveness of digital education, the impact of students on the level of mastery and their role in shaping future competencies. The results of the study show that the digital economy is an important factor that increases quality, speed and openness in the educational system of Uzbekistan, and reveal the economic and social priorities of digitizing the educational process.*

Keywords: *digital economy, educational system, digitization, distance education, e-learning, Uzbekistan, statistics, digital technologies, “digital Uzbekistan-2030”, online educational platforms, internet coverage, computerization level, educational process efficiency, digital skills, innovative education.*

Kirish. Raqamli iqtisodiyotning kengayishi inson kapitaliga bo‘lgan talabni o‘zgartirib, ta’lim tizimining ham yangicha yondashuvlar asosida qayta tashkil etilishini taqozo etmoqda. Ta’lim jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish, elektron ta’lim platformalari, masofaviy o‘qitish, sun‘iy intellektga asoslangan o‘qitish vositalari va interaktiv raqamli kontent bugungi kunda o‘quv jarayonining ajralmas qismiga aylanmoqda. Bu esa raqamli iqtisodiyot va ta’lim tizimi o‘rtasida uzviy bog‘liqlik mavjudligini ko‘rsatadi. O‘zbekiston ham raqamli iqtisodiyotga o‘tish jarayonini jadallashtirib, ta’lim tizimini zamonaviy texnologiyalar asosida rivojlantirishni ustuvor vazifa sifatida belgilagan. “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasida ta’lim sohasini raqamlashtirish, o‘quv jarayonida texnologik yechimlarga keng yo‘l ochish, masofaviy o‘qitishni takomillashtirish, internet infratuzilmasini yaxshilash va o‘qituvchilarning raqamli savodxonligini oshirish bo‘yicha qator chora-tadbirlar belgilangan. Natijada so‘nggi yillarda ta’lim muassasalarida kompyuterlar, planshetlar, elektron doskalar soni oshdi, maktab va oliy ta’lim muassasalarining internetga ulanish darajasi yaxshilandi, turli milliy va xalqaro onlayn ta’lim platformalaridan foydalanish faollashdi.

Adabiyotlarning tahlili. Dunyo olimlari raqamli iqtisodiyotning ta’lim tizimidagi rolini bir necha yo‘nalishlarda o‘rgangan. **M. Castells (2010)** axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) ijtimoiy tizimlarni o‘zgartirishdagi asosiy omil ekanini ta’kidlab, ta’lim jarayoni kuchli raqamli transformatsiya sari ketayotganini qayd etadi. **OECD (2020–2023)** hisobotlarida raqamli infratuzilma sifati, internet qamrovi va o‘qituvchilarning raqamli kompetensiyasi ta’lim tizimining raqamli iqtisodiyotga moslashuv darajasini belgilovchi muhim faktor sifatida qayd etilgan. MDH davlatlarida raqamli iqtisodiyotning ta’limga ta’siri ko‘proq infratuzilma, raqamli savodxonlik va masofaviy o‘quv platformalarining samaradorligi nuqtai nazaridan ko‘rib chiqiladi. Rossiya va Qozog‘iston tadqiqotlarida (**Burov, 2019; Abdigaliyev, 2021**) ta’lim muassasalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishiga aylangani ta’kidlanadi. Ularning ishlari raqamli ta’limning iqtisodiy samaradorligi, xodimlar bozoriga ta’siri va kompetensiyalar transformatsiyasiga e’tibor qaratadi. O‘zbekiston olimlari ham so‘nggi yillarda raqamli iqtisodiyot va ta’lim sohasining integratsiyasi bo‘yicha bir qator tadqiqotlar olib bormoqda. O‘zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi,

Xalq ta’limi vazirligi va Oliy ta’lim vazirligi tomonidan tayyorlangan statistik ma’lumotlar ta’limning raqamlashtirish jarayoni jadallashganini ko’rsatadi. Mahalliy tadqiqotchilar — **A. Jo’rayev (2021), M. Asqarova (2022), D. Abdullayev (2023)** — ta’limni raqamlashtirishning iqtisodiy ahamiyatini, masofaviy ta’limning pandemiya davrida muhim o’rin tutganini va AKT infratuzilmasiga sarmoya kiritish zarurligini ta’kidlaydilar.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu maqolada tahliliy–taqqoslama usuli, tizimli yondashuv, ilmiy abstraksiya, statistik tahlil, induksiya va deduksiya usullari, shuningdek, empirik kuzatuv va modellashtirish metodologik usullaridan foydalanildi.

Tahlil va natijalar. So’nggi besh yillik davrda O’zbekiston ta’lim tizimida raqamli iqtisodiyotning ta’siri sezilarli darajada oshdi. Jumladan, elektron ta’lim platformalaridan foydalanish ko’rsatkichlari 2020 yilda faqat 12,5% ni tashkil qilgan bo’lsa, 2025 yilda bu raqam 80% ga yetdi. Bu o’sish onlayn resurslar va elektron xizmatlarning talabalarga yetib borishi va ular tomonidan faol qo’llanilishini ko’rsatadi. Shuningdek, onlayn darslar soni ham sezilarli darajada ortdi. 2020 yilda 10 mingta dars onlayn tarzda tashkil etilgan bo’lsa, 2025 yilda bu raqam 62 minggacha yetdi. Ta’lim muassasalari soni esa sekin o’sib, 2020 yildagi 12 mingdan 2025 yilda 14 minggacha yetgan. Bu raqamlar raqamli xizmatlarning joriy etilishi jarayonida imkoniyatlar mavjudligini va ularning kengaytirish ehtiyojini ko’rsatadi. Pedagoglarning raqamli kompetensiyasi ham ortib bormoqda. 2020 yilda faqat 25% o’qituvchilar raqamli texnologiyalarni samarali qo’llashga tayyor bo’lsa, 2025 yilda bu ko’rsatkich 72% ga yetdi. Bu esa elektron va onlayn ta’lim sifatini oshirishda pedagoglarning tayyorligi sezilarli darajada yaxshilanganini bildiradi. Talabalar orasida o’tkazilgan so’rovnomalar natijalariga ko’ra, ular raqamli resurslarning ta’lim sifatini yaxshilashdagi ta’sirini ijobiy baholamoqda. Jumladan, talabalarining 45% raqamli resurslarni juda foydali, 35% foydali deb baholagan. Shu bilan birga, 15% talabalar neytral fikr bildirgan bo’lsa, faqat 5% foydasiz deb hisoblagan. Bu ko’rsatkichlar raqamli iqtisodiyot elementlarining ta’lim samaradorligiga sezilarli ijobiy ta’sir ko’rsatishini tasdiqlaydi.

Raqamli iqtisodiyotning ta’lim tizimiga ta’siri: O’zbekiston misolida statistik tadqiqot afzalliklari: **Ta’lim sifatini oshirish:** Raqamli resurslar, elektron ta’lim platformalari va onlayn darslar yordamida talabalar bilim olish jarayonini interaktiv va samarali qilmoqda. Bu esa ta’lim sifatini oshirishga xizmat qiladi, chunki o’quvchilar mustaqil ravishda bilim olish imkoniyatiga ega bo’ladi va darslarni qayta ko’rish imkoniyati mavjud bo’ladi. **Talabalar va o’qituvchilar uchun qulayliklar yaratish:** Raqamli iqtisodiyot elementlari orqali ta’lim jarayoni geografik va vaqt cheklovlaridan xoli bo’ladi. Talabalar va pedagoglar istalgan vaqtda onlayn resurslardan foydalanishi, masofadan turib darslarni kuzatishi mumkin. Bu esa ta’lim jarayonining moslashuvchanligini oshiradi. **Pedagoglarning raqamli kompetensiyasini oshirish:** Elektron ta’lim platformalari va raqamli xizmatlar pedagoglarni zamonaviy texnologiyalarni qo’llashga undaydi. Natijada, o’qituvchilar o’z pedagogik usullarini yangilab, interaktiv metodlardan foydalanish imkoniga ega bo’ladi. **Ma’lumotlarni tez va samarali boshqarish:** Raqamli tizimlar yordamida ta’lim muassasalaridagi statistik ma’lumotlar, talabalar baholari, dars jarayoni va resurslar samaradorligi tezkor ravishda tahlil qilinadi. Bu rahbarlar va ta’lim siyosatini belgilovchi organlar uchun tezkor qarorlar qabul qilish imkonini yaratadi. **Innovatsion va interaktiv ta’lim imkoniyatlari:** Raqamli iqtisodiyot ta’lim tizimiga innovatsiyalarni olib kiradi. Virtual laboratoriyalar, simulyatsiyalar, elektron kitoblar va interaktiv testlar orqali talabalar o’rganayotgan mavzuni yanada chuqurroq va amaliy tarzda o’zlashtiradi. **Ta’limga teng imkoniyatlarni yaratish:** Raqamli platformalar va onlayn resurslar orqali uzoq hududlarda

yashovchi talabalar ham sifatli ta’lim olish imkoniyatiga ega bo’ladi. Bu esa ta’limdagi tenglikni ta’minlashga xizmat qiladi.

Raqamli iqtisodiyotning ta’lim tizimiga ta’siri: O‘zbekiston misolida statistik tadqiqot kamchiliklari: Texnik infrastrukturadagi yetishmovchiliklar: Hamma ta’lim muassasalari raqamli xizmatlar va elektron platformalarga to’liq moslashmagan. Ayrim hududlarda internet tarmog‘i sifati pastligi, kompyuter va boshqa texnologik qurilmalar yetishmasligi ta’lim jarayonini cheklaydi. **Pedagoglarning raqamli kompetensiyasidagi farqlar:** Barcha o‘qituvchilar raqamli texnologiyalarni samarali qo‘llashga tayyor emas. Ba’zi pedagoglar elektron ta’lim platformalaridan foydalanishda qiyinchiliklarga duch keladi, bu esa ta’lim sifatiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. **Talabalar orasida texnologiyalarga kirish imkoniyatining teng emasligi:** Uzoq hududlarda yashovchi talabalar va kam ta’minlangan oilalarning raqamli resurslarga erkin kirishi cheklangan. Bu esa ta’limdagi teng imkoniyatlarni to’liq ta’minlashga xalaqit beradi. **Ta’lim jarayonining interaktivligi va sifatiga ta’sir qiluvchi muammolar:** Onlayn darslar va elektron platformalar yordamida o‘qitish ba’zan yuzaki o‘tadi, talabalar o‘zaro muloqot va amaliy mashg‘ulotlardan yetarlicha foydalana olmaydi. Bu esa ta’limning interaktivligi va samaradorligini kamaytiradi. **Texnologik yangiliklarga moslashishdagi sekinlik:** Raqamli iqtisodiyot tez sur’atlar bilan rivojlanayotgan bo‘lsa-da, ta’lim tizimida yangi texnologiyalarni joriy etish sekin kechmoqda. Bu esa zamonaviy talablarga mos keladigan ta’lim sifatini yetarli darajada ta’minlashni qiyinlashtiradi. **Ma’lumotlar xavfsizligi va shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish muammolari:** Elektron platformalar va raqamli xizmatlar orqali talabalarning shaxsiy ma’lumotlari saqlanadi. Ba’zi hollarda ma’lumotlar xavfsizligi yetarli darajada ta’minlanmagan, bu esa xavf va muammolarni yuzaga keltiradi.

Ta’lim sohasidagi xizmatlar hajmi yillar kesimida (yanvar-noyabr)

1- Grafik. Ta’lim sohasidagi xizmatlarning hajmi yillar kesimida 2020-2024 yillar.

2- **Grafik. 2025- yil yanvar- iyul oylardagi ko'rsatilgan ta'lim sohasidagi xizmat statistikasi.**

Takliflar: Texnologik infratuzilmani rivojlantirish: Barcha ta'lim muassasalarida yuqori sifatli internet tarmog'i, kompyuterlar va boshqa zamonaviy texnologik qurilmalar bilan ta'minlash zarur. Bu ta'lim jarayonining uzluksiz va sifatli bo'lishini kafolatlaydi. **Pedagoglarning raqamli kompetentsiyasini oshirish:** O'qituvchilarni raqamli texnologiyalarni qo'llashga o'qitish, malaka oshirish kurslarini tashkil etish va interaktiv metodlardan foydalanishni rag'batlantirish zarur. Bu pedagoglarning ta'lim sifatini oshirishga yordam beradi. **Talabalar uchun teng imkoniyatlarni yaratish:** Masofaviy hududlarda yashovchi va kam ta'minlangan oilalardan chiqqan talabalar uchun elektron qurilmalar, internet va raqamli resurslarga kirish imkoniyatlarini kengaytirish zarur. Bu ta'limdagi tenglikni ta'minlashga xizmat qiladi. **Onlayn va elektron ta'lim jarayonlarini interaktiv qilish:** Onlayn darslar va elektron platformalarda amaliy mashg'ulotlar, testlar, virtual laboratoriyalar va guruh ishlari orqali talabalar faol ishtirokini ta'minlash lozim. Bu ta'lim samaradorligini oshiradi. **Texnologik yangiliklarni tezkor joriy etish:** Ta'lim tizimini raqamli iqtisodiyotning yangi texnologiyalari bilan uzluksiz yangilab borish, zamonaviy metod va platformalarni o'z vaqtida joriy etish zarur. **Ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash:** Elektron ta'lim platformalarida talabalar va pedagoglarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish, xavfsizlik protokollarini kuchaytirish va maxfiylikni ta'minlash zarur. **Monitoring va baholash tizimini joriy etish:** Raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayoniga ta'siri muntazam ravishda kuzatib borilishi, statistik tahlillar va hisobotlar asosida samaradorlikni oshirish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqilishi lozim.

Xulosa. Raqamli iqtisodiyotning ta'lim tizimiga ta'siri: O'zbekiston misolida statistik tadqiqot zamonaviy biznesni rivojlantirishda inqilobiy vositalardan biri hisoblanadi. O'zbekiston ta'lim tizimida raqamli iqtisodiyotning joriy etilishi so'nggi yillarda ta'lim jarayonlarini sezilarli darajada yaxshilashga xizmat qilmoqda. Statistik ma'lumotlar ko'rsatadiki, elektron ta'lim platformalaridan foydalanish 2020 yildagi 12,5% dan 2025 yilda 80% ga oshgan. Shuningdek, onlayn darslar soni, pedagoglarning raqamli kompetentsiyasi va talabalar orasida raqamli resurslardan foydalanish darajasi ham ortgan. Bu esa raqamli iqtisodiyot elementlarining ta'lim sifatini oshirishga, jarayonlarni interaktiv va samarali qilishga xizmat qilayotganini bildiradi. Biroq, raqamli iqtisodiyotning ta'lim tizimiga kirib kelishi bilan bir qator muammolar

ham yuzaga kelmoqda. Jumladan, texnologik infrastrukturadagi yetishmovchiliklar, pedagoglar va talabalar orasida raqamli resurslarga kirishdagi farqlar, ta’lim jarayonining sifatiga ta’sir qiluvchi cheklovlar mavjud. Shu bilan birga, ma’lumotlar xavfsizligi va zamonaviy texnologiyalarga moslashish masalalari ham dolzarb hisoblanadi. Bu muammolarni bartaraf etish va raqamli iqtisodiyotning ta’lim tizimiga ijobiy ta’sirini oshirish maqsadida bir qator chora-tadbirlar tavsiya etiladi: ta’lim muassasalarini zamonaviy texnologiyalar bilan ta’minlash, pedagoglarning raqamli kompetentsiyasini oshirish, talabalar uchun teng imkoniyatlar yaratish, onlayn va elektron ta’lim jarayonlarini interaktiv qilish, texnologik yangiliklarni joriy etish va ma’lumotlar xavfsizligini ta’minlash.

FOYDALANGAM ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Ta’lim vazirligi. Ta’lim tizimi rivojlanishining yillik hisobotlari (2020–2025). Toshkent, 2025.
2. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi. Ta’lim va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bo‘yicha statistik ma’lumotlar. Toshkent, 2025.
3. A. Abdullayev, N. Karimova. Raqamli iqtisodiyot va ta’lim tizimi integratsiyasi: nazariya va amaliyot. Toshkent: Fan va texnologiya, 2022.
4. J. Ismoilov. Elektron ta’lim platformalari va ularning samaradorligi. Ta’lim fanlari jurnali, №3, 2023, 45–52-betlar.
5. S. Tursunov. Raqamli iqtisodiyot sharoitida pedagoglarning kompetentsiyasi. Toshkent: Oliy ta’lim nashriyoti, 2021.
6. World Bank. Digital Economy and Education: Global Trends and Lessons for Central Asia. Washington, 2022.
7. UNESCO. ICT in Education: Policy Guidelines and Implementation Strategies. Paris, 2021.
8. R. Xolmatov. Onlayn ta’lim va raqamli xizmatlar: O‘zbekiston misolida tahlil. Ta’lim texnologiyalari jurnali, 2024, №2, 34–41-betlar.
9. Z. Mirzaev. Raqamli iqtisodiyot va ta’lim samaradorligini oshirish metodlari. Toshkent, 2023.
10. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarorlari va farmonlari: “Raqamli iqtisodiyot rivojlanish strategiyasi” va “Ta’limni modernizatsiya qilish dasturi”. Toshkent, 2020–2025.